

SANDRO TRIPEPI, MARIA PRIGOLITI, EMILIO SPERONE,
FRANCESCO L. LEONETTI, GIOVANNI ARAMINI & ILARIA BERNABÒ

NATURA 2000: RETE DI MONITORAGGIO PERMANENTE E CONSERVAZIONE DELL'ERPETOFAUNA IN CALABRIA

RIASSUNTO

La Rete Natura 2000 della Calabria comprende 178 Zone Speciali di Conservazione, 1 proposta di Sito di Interesse Comunitario e 6 Zone di Protezione Speciale. Allo scopo di potenziare la base conoscitiva di habitat e specie della Direttiva Habitat 92/43/CEE e ottemperare agli obblighi previsti dell'Art. 17, la Regione Calabria ha coordinato un progetto di monitoraggio e mappatura di habitat e di specie d'interesse comunitario, finanziato nell'ambito del POR Calabria 2014-2020 - 6.5.A.1. Il progetto, coordinato dal Dipartimento Ambiente e Territorio, ha coinvolto quattro Enti Parco (Parco Nazionale dell'Aspromonte, P. N. della Sila, P. N. del Pollino e Parco Regionale delle Serre), la Riserva Regionale Lago di Tarsia e Foce del Crati, e le università calabresi, per il supporto scientifico alle attività di monitoraggio, di elaborazione e validazione dei dati. Per quanto concerne l'erpetoфаuna, i risultati delle attività svolte hanno contribuito grandemente a migliorare la conoscenza delle specie di interesse comunitario e conservazionistico a livello regionale. Inoltre, è in via di definizione una rete permanente di monitoraggio, attualmente comprendente oltre 500 punti di rilevamento per anfibi e rettili, in cui ripetere periodicamente il monitoraggio in accordo con la Direttiva Habitat, e raccogliere e mantenere aggiornate le informazioni utili per valutare lo *status* di conservazione dell'erpetoфаuna calabrese.

Parole chiave. Direttiva Habitat, Rete Natura 2000, monitoraggio, Calabria.

SUMMARY

Natura 2000: permanent monitoring network and conservation of herpetofauna in Calabria. The Natura 2000 Network of Calabria includes 178 Special Areas of Conservation, 1 proposal for a Site of Community Interest and 6 Special Protection Areas. In order to improve the knowledge on habitat and species of Habitats Directive (92/43/ CEE) and to fulfill the obligations of the Art. 17, the Calabria Region has launched a project to monitor and map habitats and species of community

interest, funded under ERDF (POR Calabria 2014-2020 6.5.A.1). The project, coordinated by the Department of Environment and Territory, involved four Park Authorities (Aspromonte National Park, Sila N. P., Pollino N. P. and Serre Regional Park), the Regional Reserve of Lago di Tarsia and Foce del Crati, and the Calabrian Universities, for the scientific support to the monitoring activities, data processing and validation. Concerning herpetofauna, the results of the activities carried out have greatly contributed to improve the knowledge of species of community and conservation interest at the regional level. In addition, a permanent monitoring network is being developed, currently comprising over 500 detection points for amphibians and reptiles, in which to repeat monitoring following the Habitats Directive and to collect and keep updated information useful for assessing the conservation *status* of the Calabrian herpetofauna.

Key words. Habitats Directive, Natura 2000 Network, monitoring, Calabria.

INTRODUZIONE

La Calabria presenta una elevata varietà a livello ecosistemico che si traduce anche in una elevata diversità a livello specifico. I siti che costituiscono la Rete Natura 2000 (RN2000) calabrese sono tra i più numerosi d'Italia e comprendono 185 siti di cui 178 ZSC, 1 pSIC e 6 ZPS (ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CEE). In attuazione delle due Direttive Europee, la Regione Calabria ha avviato negli ultimi anni una concreta politica di tutela e valorizzazione della propria biodiversità attraverso uno stretto rapporto di collaborazione con tutti gli altri soggetti gestori dei siti Natura 2000 e le università calabresi. In particolare, l'Università della Calabria con il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) ha fornito supporto scientifico e specialistico al Dipartimento Ambiente e Territorio collaborando con la struttura tecnica dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità per le attività di monitoraggio sul campo al fine di raccogliere, verificare, integrare, elaborare e valutare i dati sulle specie di anfibi e rettili di cui alla Direttiva Habitat (DH). L'attuazione del progetto ha contribuito notevolmente all'ampliamento dello stato delle conoscenze e all'implementazione dei piani di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di conservazione dell'erpetofauna calabrese.

MATERIALI E METODI

Dopo una prima fase di raccolta e sintesi di tutti i dati disponibili in possesso della Regione Calabria e di quelli presenti nella Banca Dati Erpetologica del DiBEST, l'Osservatorio della Biodiversità ha elaborato un piano di monitoraggio di indirizzo per i rilievi da eseguire nella RN2000 della Calabria. Nel corso del periodo 2017-2018 è stata eseguita la ricerca sul campo finalizzata alla conferma, rilievo e georeferenziazione puntuale di record ine-

renti specie di anfibi e rettili calabresi di interesse comunitario. Gli anfibi inclusi nei diversi allegati della DH sono 9 mentre le specie di rettili 11, escludendo *Dermochelys coriacea* e *Caretta caretta* (non riportati nel presente lavoro) (Tab. 1 e 2). Si tratta in molti casi di specie endemiche e/o per le quali la Calabria rappresenta il limite meridionale dell'areale. *Salamandrina terdigitata*, *Bombina pachypus* e *Triturus carnifex* sono elencate negli allegati II e IV della DH. Eccetto *Pelophylax kl. esculentus* (all. V), *Salamandra salamandra*, *Ichthyosaura alpestris inexpectata* e *Bufo bufo* (app. III della Conv. di Berna), le altre specie calabresi (*Lissotriton italicus*, *Hyla intermedia*, *Rana italica*, *R. dalmatina* e *Bufo viridis*) sono elencate in allegato IV. Per i rettili, le specie elencate in allegato II sono *Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis* e *Testudo hermanni*. In allegato IV sono elencate *Coronella austriaca*, *Zamenis lineatus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *P. siculus*.

Tab. 1

Numero di ZSC in cui sono presenti specie di Anfibi (Formulari standard ante 2013) e nuove segnalazioni emerse durante i monitoraggi 2013–2018.
Number of SACs in which Amphibian species are present (Standard Forms before 2013) and new records emerged during the 2013-2018 monitoring.

Tab 1 - Anfibi	N. ZSC 2019	N. ZSC ante 2013
Allegato II		
<i>Bombina pachypus</i>	34	30
<i>Salamandrina terdigitata</i>	31	25
<i>Triturus carnifex</i>	14	9
Allegato IV-V		
<i>Bufo viridis</i> complex	31	23
<i>Hyla intermedia</i>	52	35
<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	38	
<i>Rana dalmatina</i>	39	14
<i>Rana italica</i>	70	41
<i>Lissotriton italicus</i>	39	29
Altre specie		
<i>Bufo bufo</i>	29	3
<i>Salamandra salamandra</i>	39	19
<i>Ichthyosaura alpestris inexpectata</i>	3	3

Tab. 2

Numero di ZSC in cui sono presenti specie di Rettili (Formulari standard *ante* 2013) e nuove segnalazioni emerse durante i monitoraggi 2013–2018.

Number of SACs in which Reptiles species are present (Standard Forms before 2013) and new records emerged during the 2013-2018 monitoring

Tab. 2 - Rettili	N. ZSC 2019	N. ZSC <i>ante</i> 2013
Allegato II		
<i>Emys orbicularis</i>	14	14
<i>Testudo hermanni</i>	10	8
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	30	25
Allegato IV e V		
<i>Lacerta bilineata</i>	57	32
<i>Podarcis muralis</i>	36	6
<i>Podarcis siculus</i>	74	44
<i>Hierophis viridiflavus</i>	59	26
<i>Coronella austriaca</i>	27	18
<i>Natrix tessellata</i>	4	3
<i>Zamenis lineatus</i>	29	16
Altre specie		
<i>Hemidactylus turcicus</i>	1	
<i>Chalcides chalcides</i>	4	
<i>Anguis veronensis</i>	6	3
<i>Natrix helvetica</i>	23	
<i>Tarentola mauritanica</i>	4	
<i>Vipera aspis</i>	11	5

I monitoraggi per le ZSC ricadenti all'esterno delle aree protette sono stati eseguiti da erpetologi dell'Università della Calabria e da professionisti specializzati. Invece per le ZSC ricadenti all'interno delle aree protette, ogni singolo Ente ha avviato procedure con società e professionisti specializzati che hanno eseguito le attività di rilievo in campo. Tutti i rilevamenti e censimenti sono stati effettuati in accordo con la metodologia e i protocolli di campo specifici proposti da ISPRA e MATTM per le specie di interesse comunitario (STOCH & GENOVESI, 2016).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Il progetto di monitoraggio ha consentito di verificare la presenza delle specie di anfibi e rettili segnalate nei formulari standard ed implementare complessivamente in modo significativo il numero di segnalazioni di specie di interesse comunitario e conservazionistico, sia all'interno di RN2000 che all'esterno. In dettaglio sono stati effettuati oltre 300 rilievi di anfibi e oltre 220 per i rettili consentendo di delineare una rete di monitoraggio a lungo termine (Figg. 1 e 2) per consolidare e ampliare il quadro conoscitivo e dare così

Fig. 1 — Rete di monitoraggio delle specie di Anfibi di interesse comunitario presenti nella RN2000 calabrese/Monitoring network of Amphibian species of community interest present in the Calabrian RN2000.

Fig. 2 — Rete di monitoraggio delle specie di Rettili di interesse comunitario presenti nella RN2000 calabrese/ Monitoring network of Reptiles species of community interest present in the Calabrian RN2000.

continuità alle attività necessarie per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione favorevole dell'erpeto fauna. Contestualmente sono stati rilevati i fattori di criticità (Tab. 3 e 4). I dati raccolti sono confluiti nel IV Rapporto Nazionale ai sensi dell'ex Art. 17 della DH. Nelle Tabelle 1 e 2 sono incluse anche informazioni inedite, non inserite nell'ultima rendicontazione e nella fase di aggiornamento dei formulari, che sono confluite nella Monografia "Rete Natura 2000" (AA.VV., 2021). In generale, per le specie di batracofauna di allegato IV a più ampia diffusione (quali *R. italica*, *B. balearicus* e *L. italicus*), il quadro distributivo calabrese risulta ampliato. Al con-

Tab. 3

Principali pressioni e minacce per le specie di Anfibi elencate in allegato II della DH.
Main pressures and threats for the Amphibian species listed in annex II of the DH.

Tab 3 - Anfibi: pressioni/minacce	<i>Triturus carnifex</i>	<i>Salamandrina terdigitata</i>	<i>Bombina pachypus</i>
A09 - Intensive grazing or overgrazing by livestock	X		
A20 - Application of synthetic (mineral) fertilisers on agricultural land			X
A21 - Use of plant protection chemicals in agriculture	X		X
A30 - Active abstractions from groundwater, surface water or mixed water for agriculture			X
B06 - Logging (excluding clear cutting) of individual trees		X	
B10 - Illegal logging		X	
E01 - Roads, paths railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)			X
F07 - Sports, tourism and leisure activities		X	X
F14 - Other residential and recreational activities and structures generating point pollution to surface or ground waters		X	
G06 - Freshwater fish and shellfish harvesting (recreational)		X	X
G09 - Harvesting or collecting of other wild plants and animals (excluding hunting and leisure fishing)		X	
H06 - Closure or restrictive access to site/habitat			X
H08 - Other human intrusions and disturbance not mentioned above	X	X	
I02 - Other invasive alien species (other than species of Union concern)			X
I04 - Problematic native plants & animals			X
K01 - Abstractions from groundwater, surface water or mixed water			X
K04 - Modification of hydrological flow		X	X
L01 - Abiotic natural processes (e.g. erosion, silting up, drying out, submersion, salinization)	X		

Tab. 4

Principali pressioni e minacce per le specie di Rettili elencate in allegato II della DH.
Main pressures and threats for the Reptiles species listed in annex II of the DH.

Tab. 4 - Rettili: pressioni/minacce	<i>Testudo hermanni</i>	<i>Emys orbicularis</i>	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
A01 - Conversion into agricultural land (excluding drainage and burning)	X	X	X
A04 - Changes in terrain and surface of agricultural areas	X		
A09 - Intensive grazing or overgrazing by livestock			X
A11 - Burning for agriculture	X	X	X
A21 - Use of plant protection chemicals in agriculture	X		
A25 - Agricultural activities generating point source pollution to surface or ground waters		X	
A31 - Drainage for use as agricultural land		X	
G10 - Illegal shooting/killing	X	X	X
H04 - Vandalism or arson		X	X

trario, per le specie di allegato II, più rare e minacciate, nonostante un aumento delle segnalazioni, si sono registrate situazioni differenti (declino delle popolazioni o probabile scomparsa della specie) che necessitano di ulteriori e approfondite indagini. Anche per *E. orbicularis* e *T. hermanni* lo stato di conservazione non può ritenersi favorevole poiché le due specie sono distribuite in maniera frammentata e puntiforme: in aree umide sottoposte a diverse alterazioni e impatti antropici la prima, e in macchia e gariga mediterranea minacciata da agricoltura intensiva, incendi e prelievo in natura, la seconda. In conclusione, la rete di monitoraggio a lungo termine per anfibi e rettili permetterà di raccogliere, potenziare e mantenere aggiornate le informazioni utili per valutare lo *status* di conservazione mediante i parametri: consistenza delle popolazioni/numero delle popolazioni, range, estensione e qualità dell'habitat occupato. La raccolta di dati sistematici aggiornati e di informazioni ecologiche è fondamentale per adottare le opportune misure di conservazione, che possono mutare in risposta all'evoluzione delle pressioni. Infine, l'aggiornamento delle conoscenze ha permesso di delineare il quadro di azioni prioritario (PAF 2021-2027) per RN2000 in Calabria e pianificare quindi i fondi EU. Dopo anni di mancanza di fondi indirizzati alla tutela di anfibi e rettili è importante sottolineare che lo sforzo finora messo in campo dalla Regione Calabria, con l'ausilio di esperti erpetologi e del DiBEST, ha per-

messo di destinare nel piano finanziario pluriennale del PAF una quota di finanziamento importante per realizzare le misure di conservazione e le azioni di tutela e/o ripristino di habitat idonei all'erpeto fauna calabrese.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 2021. Rete natura 2000. Biodiversità in Calabria. Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore Parchi e Aree Naturali Protette. Volumi 1 e 2. *Rubettino ed.*
- STOCH F. & GENOVESI P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. *ISPRA*, Serie Manuali e linee guida, 141/2016.

Indirizzo degli autori — S. TRIPEPI, E. SPERONE, F.L. LEONETTI & I. BERNABÒ, Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, Università della Calabria, Via P. Bucci, cubo 4B - 87036 Rende (Cosenza, I); e-mail: ilaria.bernabo@unical.it.